

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЛИ НЕЙРОСЕТЬ: ПОИСК БАЛАНСА ФУНКЦИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Ф. Шарипова¹, А. Рсалиев²

¹студентка 2 курса, ²PhD. и. о. доцент

Университет науки и технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19877719>

Современный этап цифровой трансформации образования характеризуется стремительным внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) во все сферы педагогической практики. Как отмечает А.Г. Кравцова (2024), процесс цифровизации является неизбежным этапом развития общества, который влияет на формирование образования, науки и творчества. Особенно наглядно это проявляется в области обучения иностранным языкам, где сервисы на основе ИИ (нейросети, чат-боты, голосовые помощники) начинают выполнять функции, ранее принадлежавшие исключительно преподавателю.

С каждым годом актуальность рассмотрения данного вопроса возрастает, поскольку скорость развития технологий искусственного интеллекта стремительно увеличивается. Появление генеративных нейросетей знаменует переход от традиционных моделей обучения, основанных на трансляции знаний, к более сложным конфигурациям, в которых искусственный интеллект выступает не просто инструментом, но активным участником образовательного процесса. В отличие от предшествующих цифровых технологий, предлагавших статичный контент, современные языковые модели способны поддерживать диалог, адаптироваться к уровню пользователя и предоставлять персонализированную обратную связь в режиме реального времени.

Однако, согласно Н. Turayeva (2024), существует серьёзный риск неэффективного использования ИИ, а также снижения мотивации учащихся к глубокому изучению языка из-за иллюзии, что машинный перевод может полностью заменить живое общение и понимание культуры. В связи с этим ключевой становится проблема оптимального распределения функций между человеком-преподавателем и искусственным интеллектом. Как подчёркивает А.Т. Рсалиев (2026), большинство существующих работ фокусируется либо на технических возможностях ИИ, либо на традиционных методах, но не предлагает чёткой модели их совместной работы. Данный тезис восполняет этот пробел на основе синтеза трёх эмпирических исследований, проведённых в России, Иране и Индонезии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определить положительные и отрицательные аспекты использования искусственного интеллекта на основе трудов Кравцовой (2024), Turayeva (2024) и Таженовой (2025); проанализировать результаты эмпирических исследований, проведённых в России, Иране и Индонезии, приведённых у Рсалиева (2026); сформулировать практические рекомендации для преподавателей и разработчиков образовательных программ.

В работе использованы следующие методы: теоретический синтез научной литературы по проблеме исследования; сравнительный анализ эмпирических данных, полученных в различных образовательных контекстах; метод моделирования педагогических процессов, позволивший выстроить трехуровневую структуру

распределения функций; а также методы индукции и дедукции для формулирования общих выводов на основе частных эмпирических данных.

Научная новизна работы проявляется в выявлении конкретных позитивных и негативных аспектов влияния технологий искусственного интеллекта на процесс овладения иностранным языком с последующей интеграцией этих данных в практико-ориентированную модель. Теоретическая значимость заключается в том, что приводимые в статье исследования могут способствовать усовершенствованию теоретической методической базы обучения английскому языку. Практическая значимость состоит в выработке новых приёмов и инструментов для достижения наибольшего эффекта от образовательной деятельности.

Позитивное влияние искусственного интеллекта. Как убедительно показывает А.Г. Кравцова (2024), искусственный интеллект способен выполнять широкий спектр задач: генерировать материалы к занятиям, выявлять ошибки, разрабатывать индивидуальный план обучения, обеспечивать коррекцию произношения и практику разговорных ситуаций. Существующие нейросети, такие как Grammarly, Gliglish и Twee, позволяют анализировать текст, практиковаться в разговоре с виртуальным учителем и создавать задания в виде видеофайлов, письменных и аудиоматериалов.

С. Таженова (2025) добавляет, что приложения, использующие искусственный интеллект, такие как Duolingo, Babbel и Rosetta Stone, проводят предварительное тестирование для установления уровня знаний пользователей, регулируют уровень сложности заданий в зависимости от успехов каждого студента. Это помогает индивидуализировать обучение, учитывая специфические потребности и уровень каждого обучающегося. Процесс обучения разбивается на три простых шага: измерение данных и показателей, адаптация к этим результатам и предоставление персонализированной информации.

Н. Turayeva (2024) отмечает, что благодаря внедрению искусственного интеллекта в классах прослеживается чёткая структура, появляется возможность отслеживать прогресс студента на всех уровнях: сам студент, преподаватель, куратор - все могут просматривать статистику и помогать студенту достигать более высоких результатов. Например, лексические и грамматические навыки отрабатываются с помощью практических интерактивных заданий, где все слова сопровождаются картинкой, озвучкой и переводом. Алгоритмы, учитывающие такие факторы, как начальный уровень знаний, предыдущий опыт, качество восприятия информации и уровень усвоения учебного материала, позволяют адаптировать содержание к конкретному студенту.

Важным преимуществом является также способность искусственного интеллекта автоматизировать анализ всех процессов: от подбора преподавателя до выбора конкретного задания. Проверка домашних заданий и материал, который не удалось правильно освоить с первого раза, автоматически выдаются для повторения и закрепления. Кроме того, использование информационных технологий в языковом образовании может улучшить процесс обучения для учащихся, поскольку современные технологии позволяют придать ему интерактивные и коммуникативные формы. Интерактивный характер упражнений, предоставляемый искусственным интеллектом в сочетании с динамичными языковыми играми и быстрой обратной связью, создаёт атмосферу образовательного процесса, которая удерживает внимание ученика и помогает ему в достижении наилучших результатов.

Негативные стороны и риски. Вместе с тем, Н. Turayeva (2024) предупреждает: искусственный интеллект не имеет когнитивного сознания и не способен к эмпатии. Он не может формировать личность и реагировать на эмоциональное состояние ученика. Как справедливо отмечает исследователь, легко научить искусственный интеллект, но он может научиться как хорошему, так и плохому, поэтому необходимо строго ограничивать сферу его влияния на студентов. Если образовательный процесс не контролируется, возникает вопрос о том, кто будет нести ответственность за ошибки искусственного интеллекта, которые могут нанести вред не только усвоению учебной программы, но и чисто человеческим качествам студента.

Кравцова А.Г. (2024) указывает на серьёзный психологический риск: когда знания получены слишком легко (через готовый ответ нейросети), новые нейронные связи не успевают сформироваться должным образом. В обществе бытует мнение, что человек осознаёт ценность знаний, когда они получены в результате систематических занятий и приложения значительных усилий. Значимость таких знаний для психики значительно выше, чем тех, что были получены быстро и легко. Кроме того, чат-боты часто выдают общие, лишённые конкретики формулировки или фактические ошибки. Эта проблема решается умелым формулированием запросов, однако не всегда ученик способен подобрать необходимые формулировки, тем более на английском языке.

Рсалиев А.Т. (2026), анализируя иранское исследование, показывает, что стандартизированные алгоритмические оценки неприменимы без учёта культурного контекста. Например, в персидской риторической традиции прямая критика является признаком силы аргументации, однако искусственный интеллект этого не понимает и может некорректно оценивать ответы студентов. Более того, использование электронных переводчиков в изучении иностранного языка приводит к тому, что студенты переключают работу по переводу слов, фраз и текстов на машину, не работая со словарями, не выполняя пошаговых действий. В результате не развивается навык работы с лексическим минимумом и грамматическими структурами.

Эмпирические основания предлагаемой модели

Китайское исследование (приводится у А.Г. Кравцовой, 2024). В Китае было проведено исследование, направленное на выявление эффективности применения искусственного интеллекта в обучении английскому языку. Для исследования было отобрано 60 студентов с одинаковым уровнем английского языка, которых разделили на две группы. Первая группа изучала английский язык только с использованием традиционных методов, вторая группа обучалась с применением современных технологий искусственного интеллекта.

В течение 10 недель две группы обучались разными методами. На протяжении этого периода проводились контрольные тестирования для отслеживания промежуточных результатов. Экспериментальная группа продемонстрировала значительное улучшение языковых навыков по сравнению с контрольной. Процесс обучения с использованием технологий искусственного интеллекта оказал существенное влияние на повышение успеваемости. Были отмечены значительные изменения и во времени восприятия и усвоения информации. Что касается уровня мотивации, экспериментальная группа также лидировала. Студенты, применявшие при обучении искусственный интеллект, были гораздо более заинтересованы в поиске новых знаний и их усвоении. Первая группа также продемонстрировала значительное увеличение показателей саморегулируемого обучения.

Иранское исследование (Рсалиев А.Т., 2026). В Иране преподаватели в течение многих лет использовали рекомендации искусственного интеллекта для диагностики ошибок студентов. Ключевой вывод этого исследования заключается в том, что преподаватели не принимали рекомендации искусственного интеллекта пассивно, а активно интерпретировали их с учётом культурного контекста. Учителя корректировали оценки искусственного интеллекта, добавляя категорию «культурная релевантность», поскольку алгоритм не учитывал особенности персидской риторической традиции, где прямая критика является признаком силы аргументации. Без этой корректировки оценки искусственного интеллекта были невалидны.

Индонезийское исследование (фреймворк SPEAK-BOT). В индонезийском исследовании изучалось, как структурированные чат-ботом промпты влияют на качество группового взаимодействия студентов в рамках фреймворка SPEAK-BOT. Четыре группы студентов выполняли задания на говорение, где AI-промпты выступали не как готовые ответы, а как триггеры для обсуждения. Качество взаимодействия оценивалось по четырём параметрам: распределение реплик, развёрнутость ответов, отзывчивость на высказывания партнёров и когерентность дискуссии.

Результаты выявили значительную вариативность. Одна группа достигла максимальных показателей по всем параметрам, используя AI-промпты как трамплин для углублённого диалога, где студенты адаптировали, оспаривали и развивали предложенные формулировки. Другая группа показала минимальные результаты: студенты пассивно копировали ответы искусственного интеллекта, не вступая в содержательное взаимодействие, что привело к фрагментированной дискуссии. Этот контраст показывает, что искусственный интеллект может как усиливать, так и ослаблять коллаборативное обучение - в зависимости от того, воспринимают ли студенты AI-промпты как источник готовых ответов или как катализатор для совместного обсуждения.

Предлагаемая трёхуровневая модель распределения функций

На основе синтеза данных, представленных А.Т. Рсалиевым (2026) с опорой на исследования в России, Иране и Индонезии, а также с учётом выводов А.Г. Кравцовой (2024) и Н. Turayeva (2024), предлагается следующая трёхуровневая модель.

Уровень первый: технико-диагностический

На этом уровне искусственный интеллект выполняет задачи, требующие высокой скорости обработки данных и не предполагающие глубокой контекстуальной интерпретации. К ним относятся: автоматическая проверка формальных параметров речи - грамматической правильности, синтаксической сложности, лексического разнообразия, что позволяет освободить время преподавателя для более содержательного взаимодействия; выявление статистических паттернов ошибок, не очевидных при ручной проверке - как показало иранское исследование, искусственный интеллект способен обнаруживать систематические ошибки, которые преподаватель может не замечать годами; генерация вариативных упражнений и адаптивных учебных материалов с учётом уровня студента и его индивидуальных трудностей; круглосуточная доступность языковой практики с немедленной обратной связью, что особенно ценно для развития автоматизма в использовании языковых структур.

Уровень второй: интерпретационно-адаптивный

Этот уровень предполагает ко-пилотирование, при котором искусственный интеллект предоставляет аналитические данные, а преподаватель осуществляет их

интерпретацию в педагогическом контексте. Совместная работа включает: адаптацию AI-аналитики к культурным и индивидуальным особенностям обучающихся - как в иранском исследовании, где преподаватели корректировали оценки искусственного интеллекта, добавляя категорию «культурная релевантность» для учёта особенностей персидской риторической традиции; генерацию AI-промптов для групповых дискуссий и организацию их критического обсуждения - как во фреймворке SPEAK-BOT, где AI-промпты выступали не готовыми ответами, а катализаторами диалога; совместное проектирование оценочных рубрик, объединяющих количественные данные искусственного интеллекта с качественными суждениями педагога, что позволяет сохранить объективность оценки при учёте контекстуальных факторов.

Уровень третий: мотивационно-рефлексивный (доминирование преподавателя).

На этом уровне сохраняются функции, которые не могут быть делегированы искусственному интеллекту без риска дегуманизации обучения. К ним относятся: стратегическое целеполагание и планирование долгосрочной траектории обучения - преподаватель определяет общие цели курса и индивидуальные траектории с учётом мотивации, способностей и жизненных планов студентов; эмоциональная поддержка и поддержание мотивации, снижение тревожности - как показывают данные всех трёх исследований, искусственный интеллект не способен к эмпатии и не может адекватно реагировать на эмоциональные состояния обучающихся; организация живого коммуникативного взаимодействия (дискуссии, дебаты, ролевые игры), требующего эмпатии и учёта невербальных сигналов - эти формы работы создают условия для подлинного согласования значений, которое невозможно при взаимодействии с машиной; формирование критического мышления через анализ AI-генераций - обучение студентов различению надёжных и ненадёжных источников, выявлению алгоритмической предвзятости, что становится ключевой компетенцией XXI века.

Практические рекомендации и выводы

Для преподавателей. Ключевым становится переход от роли транслятора знаний к роли архитектора учебной среды. Это требует развития компетенций в области prompt engineering - умения формулировать запросы, стимулирующие размышление, а не получение готового ответа. Как показало иранское исследование, критическое осмысление AI-рекомендаций превращается в ключевую профессиональную компетенцию современного педагога. Преподавателям рекомендуется включать в учебный процесс задания, требующие от студентов критической оценки AI-генераций, а также использовать AI-аналитику для выявления скрытых проблем в усвоении материала.

Для разработчиков образовательных программ. Фреймворк SPEAK-BOT демонстрирует, что AI-инструменты должны быть встроены в структуры, где промпты выступают катализаторами дискуссии, а не источниками готовых ответов. Целесообразно включение в учебные планы модулей по AI-грамотности, обучающих студентов критическому взаимодействию с нейросетями.

Для институционального уровня. Необходимо создание этических и методологических рамок использования искусственного интеллекта, учитывающих специфику предметной области и культурный контекст. Иранское исследование показывает, что стандартизированные алгоритмические оценки не могут применяться унифицированно без учёта культурных особенностей. Институции должны также

обеспечить технологическую инфраструктуру, включая доступ к верифицированным AI-инструментам и стабильному интернет-соединению.

Заключительные выводы. Проведённый анализ трёх эмпирических исследований, реализованных в различных образовательных контекстах - России, Иране и Индонезии, - позволяет сформулировать ключевые выводы. Оптимальная гибридная модель обучения иностранному языку не заменяет преподавателя искусственным интеллектом, а переопределяет их роли. Искусственный интеллект берёт на себя рутинную диагностику и генерацию, преподаватель сохраняет целеполагание, эмоциональную поддержку и развитие критического мышления.

Как справедливо отмечает Н. Turayeva (2024), какой бы заманчивой ни казалась идея полной роботизации образовательного процесса, она невозможна по нескольким причинам. Во-первых, преподаватель в образовательном процессе играет роль не только носителя информации, но и наставника, перед которым у студентов всегда есть чувство ответственности. Человеку легче вырабатывать правильные реакции на различные жизненные ситуации, чем машине, которая выбирает правильное действие не интуитивно, а путём анализа тысяч возможных вариантов. Во-вторых, нельзя забывать, что именно преподаватель является одним из тех людей, которые формируют личность, отношение к любым вещам и событиям и оказывают огромное влияние на мировоззрение.

Таким образом, использование информационных и коммуникационных технологий в обучении иностранному языку может значительно улучшить результаты образовательного процесса, раскрывая резервы учебного процесса и личности студента, расширяя дидактические возможности урока и значительно облегчая работу преподавателя. Однако это использование должно быть строго дозированным и продуманным. Идеальной представляется комбинация традиционных форм обучения и обучения с использованием компьютерных технологий. Поэтому искусственный интеллект на современном этапе может рассматриваться только как эффективный помощник, способный анализировать образовательный процесс, но не заменяющий живого человека-преподавателя. Эффективность модели определяется качеством педагогического дизайна, а не мощностью используемой нейросети.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кравцова А.Г. Влияние искусственного интеллекта на изучение английского языка // Мир науки, культуры, образования. - 2024. - № 4 (107). - С. 238-241.
2. Turayeva N. Benefits of AI in English language classes // Xorijiy lingvistika va lingvodidaktika - Foreign Linguistics and Linguodidactics. - 2024. - Vol. 2, Iss. 4. - P. 307-312. DOI: 10.47689/2181-3701-vol2-iss4/S-pp 307-312.
3. Таженова С. Применение искусственного интеллекта в обучении английскому языку//<https://inlibrary.uz/index.php/field-foreigneducation/article/download/32746/33381/38351> - Нукус: Нукусский Государственный Педагогический Институт, 2025. - Т. 1. - С. 67-68.
4. Рсалиев А.Т. Гибридная модель обучения иностранному языку: оптимальное распределение функций между преподавателем и искусственным интеллектом // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие науки и образования: новые стратегии в эпоху искусственного интеллекта и

- цифровых технологий». - Шымкент: Центрально-Азиатский инновационный университет, 2026. - Т. 1. - С. 12-16.
5. Seitbekova D.A. The role of artificial intelligence technology in teaching English // ORIENSS. - 2023. - № 22. - С. 133-137.